

AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY QURITISH USULLARINING ILMIY TAQQOSLANISHI

Xasanova Xolida Ibodullayevna¹

TIQXMMI MTU PhD o'qituvchisi

Ubaydullayev Dostonbek Anafiya o'g'li²

TIQXMMI MTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517376>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishning an'anaviy va zamonaviy usullari taqqoslangan. Quritishning umumiy tasnifi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarni sifatli saqlash usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: quritish, qishloq xo'jaligi, an'anaviy usul, namlik, quritgichlar, energiya sarfi, samaradorlik, ekologik ta'sir.

Абстрактный. В статье сравниваются традиционные и современные методы сушки сельскохозяйственной продукции. Представлена общая классификация сушки и методов сохранения сельскохозяйственной продукции в хорошем качестве.

Ключевые слова: сушка, сельское хозяйство, традиционный метод, влажность, сушилки, энергопотребление, эффективность, воздействие на окружающую среду.

Abstract. This article compares traditional and modern methods of drying agricultural products. A general classification of drying and methods of preserving agricultural products in good quality are presented.

Keywords: drying, agriculture, traditional method, humidity, dryers, energy consumption, efficiency, environmental impact.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish insoniyat tarixida eng qadimiy saqlash usullaridan biri sanaladi. Meva va sabzavotlarni quritish orqali ularning saqlanish muddatini uzaytirish, transport xarajatlarini kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mumkin. Ammo texnologiyalarning rivojlanishi bilan quritishning samaradorligi, sifati va ekologik xavfsizligi ham qayta ko'rib chiqilmoqda.

Ushbu bobda an'anaviy quritish usullari bilan zamonaviy, xususan, energiyani tejovchi va quyosh panellariga asoslangan quritish texnologiyalarining ilmiy taqqoslanishi amalga oshiriladi. Taqqoslash jarayonida har bir texnologiyaning texnik-iqtisodiy, ekologik va mikrobiologik samaradorligi, mahsulot sifati va mehnat unumdorligiga ta'siri yoritiladi.

An'anaviy quritish usullari: mohiyati, afzallik va kamchiliklari: An'anaviy quritish usullari asosan quyosh nurlari yordamida ochiq havoda amalga

oshirilgan. Bu jarayonda mevalar yerga, yog'och tagliklarga yoki metall panjaralarga terib qo'yiladi. Quritish tabiiy sharoitda, quyosh issiqligi va shamol ta'sirida ro'y beradi.

Afzalliklari: Arzonligi-asosiy energiya manbai-quyosh bo'lib, qo'shimcha energiya sarfi deyarli mavjud emas. Soddaligi-texnologik qurilmalar talab qilinmaydi; deyarli har qanday

qishloq sharoitida amalga oshiriladi. Tabiiylik-kimyoviy ishlovsiz, tabiiy sharoitda quritilgan mahsulotlar biologik faol moddalarning saqlanishi bilan ajralib turadi.

Kamchiliklari: Jarayonning davomiyligi-ob-havo sharoitiga bog'liqligi sababli 5–10 kun yoki undan ortiq vaqt talab qilinadi. Sanitariya gigiyena muammolari-ochiq havoda chang, hasharotlar, hayvonlar va mikroorganizmlar ta'siri yuqori bo'ladi. Sifatning bir xilligini ta'minlab bo'lmaydi-tashqi qatlam qurib ketgan paytda ichki qatlam hanuz nam holatda bo'lishi mumkin, bu esa mog'orlanishga olib keladi. Yo'qotishlar-mahsulot massasining bir qismi changlanish, chirish yoki hayvonlar tomonidan yemirilish tufayli yo'qotiladi.

Zamonaviy quritish texnologiyalari: turlari va ustunliklari

Zamonaviy quritish texnologiyalari energiya manbalari, avtomatlashgan nazorat tizimlari va mikroiklimni boshqarish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ularga quyidagilar kiradi:

1. Konvektorli issiqlik quritgichlar
2. Mikroto'lqinli quritish tizimlari
3. Infraqizil nurlanishli quritgichlar
4. Vakumli quritish texnologiyalari
5. Quyosh panellariga asoslangan havo aylantiruvchi quritgichlar

Zamonaviy quritgichlar yuqori samaradorlik, aniq nazorat imkoniyati va ekologik tozalik mezonlariga mosligi bilan farqlanadi. Ustunliklari:

- Vaqt tejaladi: Quritish jarayoni 6–24 soat ichida yakunlanadi.
- Sifatning bir xilligi: Harorat va namlik nazorat qilinadi, bu esa bir xil qurigan mahsulot olinishini kafolatlaydi.
- Germetik muhit: Chang, mikroorganizmlar va hasharotlardan himoyalangan.
- Avtomatlashtirish imkoniyati: Jarayonni masofadan boshqarish, parametrlarni nazorat qilish imkoniyati mavjud.
- Energiya tejamkorligi: Ayniqsa quyosh panellaridan foydalanilganda, energiya tannarxi kamayadi.

Kamchiliklari: Dastlabki sarmoyaning yuqoriligi: Qurilmalar narxi, montaj va sozlash ishlari xarajatlarni talab qiladi. Texnik xizmat ko'rsatish zarurati: Uskunalar muntazam texnik nazorat talab qiladi. Mutaxassislik darajasi: Qurilmani to'g'ri ishlatish uchun o'qitilgan xodimlar zarur.

Ilmiy taqqoslash asosida tahlil. Ilmiy nuqtai nazardan quritish jarayonining samaradorligi quyidagi omillar asosida baholanadi:

1. Mahsulotdagi namlikning yo'qotilish darajasi
2. Sifatning saqlanishi (C vitamin, flavonoidlar, antioksidantlar)
3. Energiya sarfi va ishlab chiqarish tannarxi
4. Ishlab chiqarish vaqtining qisqaligi
5. Gigiyena va mikrobiologik xavfsizlik

Zamonaviy quritgichlarda issiqlik bir xilda taqsimlanadi, bu esa termal denaturatsiya jarayonini minimallashtiradi. Natijada, biologik faol moddalar, antioksidantlar va pigmentlar ko'proq saqlanadi. An'anaviy usullarda esa quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bilan aksincha, bu moddalar tez parchalanadi. Zamonaviy usullarda harorat va vaqt optimal holatda tanlanganligi sababli fermentativ parchalanish va mikroorganizmlarning ko'payishi oldi olinadi. Shu bilan birga, mahsulotning tashqi ko'rinishi, rangi, shakli, hatto hidi tabiiy holatga yaqin bo'lib qoladi.

Energiya samaradorligi va ekologik ta'sir. Quyosh panellariga asoslangan quritgichlar bugungi kunda energiya samaradorligi va ekologik tozaligi bilan eng istiqbolli usul sifatida baholanmoqda. Ular quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- Atmosferaga issiqxona gazlari chiqmaydi
- Elektr tarmog'iga yuklamani kamaytiradi
- Qayta tiklanuvchi energiya manbasi hisoblanadi
- Uzoq muddatli ekspluatatsiyada tejamkor

Shuningdek, bu quritgichlar qishloq joylarda energiya ta'minoti zaif bo'lgan hududlarda, masalan, tog'li yoki cho'l hududlarda keng qo'llanilishi mumkin. Bu esa ichki bozor uchun eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda strategik ahamiyatga ega.

XULOSA

An'anaviy va zamonaviy quritish texnologiyalarining ilmiy jihatdan taqqoslanishi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy quritgichlar mahsulot sifatini saqlashda, energiya samaradorligini oshirishda va sanitariya-gigiyenik talablarni bajarishda an'anaviy usullarga nisbatan ancha ustunlikka ega. Ayniqsa, quyosh panellaridan foydalaniladigan zamonaviy quritgichlar iqtisodiy jihatdan foydali, ekologik toza va innovatsion yechimlar sirasiga kiradi. Shunga qaramay, an'anaviy usullarni ham to'liq rad etish to'g'ri emas. Ular past sarmoyali kichik xo'jaliklar uchun haligacha muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo kelajakda, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi va sifat standartlari global ahamiyat kasb etib borayotgan sharoitda, zamonaviy quritish texnologiyalari ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
2. Bo'riyev X.CH., Jo'rayev R., Alimov O., Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish (o'quv qo'llanma). – T.: ToshDAU, 2003.
3. Sindarov O.X Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik.
4. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
5. Tursunxo'jaev T.L. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. - T., 2006.
6. Mevachilik va Sabzavotchilik" 1-Qism darslik/O.X.Sindarov "Shafolat nur fayz" nashriyoti 2024-yil.